

Вектори рекламної діяльності «Книжкового Клубу “Клуб Сімейного Дозвілля”»

Дрозд А. Г., Підмогильна Н.В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відносно новою проблемою для української видавничої галузі, яка почала формуватися наприкінці минулого століття, є створення маркетингових стратегій для розвитку книжкового бізнесу. Ринкова економіка у сфері українського книговидання зумовила формування рекламної політики видавництва. До питань вироблення маркетингової стратегії та промоції книжок зверталися численні дослідники. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було встановлено основні елементи рекламної діяльності у сфері книжкового бізнесу. Мета статті полягає у виявленні особливостей рекламної політики «Книжкового Клубу “Клуб Сімейного Дозвілля”». У роботі досліджуються рекламні кампанії та промоція книжок «Книжкового Клубу “Клуб Сімейного Дозвілля”» на ринку друкованої продукції. У статті здійснено огляд традиційних методів популяризації видань «КСД», простежено особливості маркетингових стратегій «Книжкового Клубу», висвітлено вплив сайту на успіх видавництва у продажах ліцензованих книг у цифровому форматі. У роботі зацентровано увагу на актуальності тематики книжок як одному з дієвих чинників промоції видань «КСД», розглянуто тенденції до перевидань книг у кінообкладинці після екранізації окремих літературних творів та до залучення медійних осіб і авторів до реклами видань. Огляд особливостей рекламної діяльності «Книжкового Клубу “Клуб Сімейного Дозвілля”» дозволяє з'ясувати, що допомагає видавництву посідати лідируючі позиції на ринку друкованої продукції. У ході дослідження було визначено найбільш дієві елементи маркетингових стратегій видавництва, визначено традиційні та новітні методи та прийоми популяризації видань, проаналізовано переваги промоції та реклами в діяльності «Книжкового Клубу “Клуб Сімейного Дозвілля”». У роботі порушено питання про вплив нестабільної політичної ситуації в Україні на створення нових рекламних кампаній видавництва, а також про стан популяризації української мови у виданнях останніх років.

*Podmogilna N., Doctor of Philological Sciences,
Professor,
e-mail address:
podmogilnaya_n@fszmk.dnulive.dp.ua,
Drozd A., Student,
e-mail address: drozd_a@fszmk.dnulive.dp.ua,
tel.: +380501049474
OlesHonchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine*

*Підмогильна Н. В., д-р філол. наук., професор,
електронна адреса:
podmogilnaya_n@fszmk.dnulive.dp.ua,
Дрозд А. Г., бакалавр,
електронна адреса: drozd_a@fszmk.dnulive.dp.ua,
тел.: +380501049474
Дніпровський національний
університет імені О. Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна*

Ключові слова: реклама; промоція; маркетинг; видавництво «КСД».

1. Вступ

Постановка проблеми. Однією з найважливіших проблем українського книговидавництва в умовах ринкової економіки є формування рекламної політики видавництва. Сутність цієї проблеми полягає в ефективній промоції книжок та оперативному інформуванні читачів щодо новодруків. Українська видавнича галузь, яка почала формуватися наприкінці минулого століття, лише зараз усвідомлює необхідність вироблення маркетингових стратегій з метою розвитку книжкового бізнесу. Позитивним прикладом успішної рекламної кампанії є діяльність «КСД», адже це видавництво є одним із лідерів на ринку друкованої продукції, а значить, заходи з промоції, до яких вдавалося видавництво, виявилися ефективними.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До проблем вироблення маркетингової політики видавництва та промоції видань зверталось багато авторитетних дослідників. До найвідоміших можна віднести такі роботи: «Реклама у видавничій справі» Т. Булах, «Рекламно-інформаційна політика українських видавництв у перше десятиліття незалежності» І. Копистинської, «Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи» Ю. Мельник «Специфіка маркетингу у видавничо-поліграфічній галузі» А. Яцкевич, «Реклама та стимулювання збуту» В. Божкової.

Актуальність теми полягає в необхідності дослідження рекламної політики та просування на ринку видань одного з найпопулярніших українських книжкових клубів, діяльність якого може стати прикладом для наслідування.

Мета статті – простежити особливості маркетингових стратегій «Книжкового Клубу», з'ясувати, що допомагає видавництву протягом майже 20 років утримувати передові позиції на ринку друкованої продукції.

Об'єкт дослідження – рекламна політика видавництва, маркетингово-промоційний досвід сучасного українського книговидавництва на прикладі функціонування «КСД».

Методи дослідження. Обрані для вивчення маркетингові стратегії видавництва проаналізовано з точки зору їх ефективності у поширенні книжок. Використано порівняльний та описовий методи під час аналізу промоції видавничої продукції «КСД» протягом 2009-2017 рр., а також традиційні методи аналізу та синтезу. Зроблено висновки про традиційні методи популяризації видань, які використовує «КСД».

2. Результати і обговорення

Аби з'ясувати, у чому полягають особливості промоції видань «КСД», розглянемо формат самої організації. «Книжковий клуб "КСД"» – це перший

всеукраїнський книжковий клуб, який одночасно здійснює продаж книг дистанційно та є книжковим видавництвом.

Клуб здійснює не лише постійну розсилку потенційним покупцям повідомлень про нові видання, а й випускає зведені каталоги книг, які виступають головними інформаторами про новинки друкованої продукції. Тираж такої друкованої реклами сягає більше 2 млн примірників, з чого можна зробити висновок про численну читацьку аудиторію. Безсумнівно, вдалим маркетинговим ходом є зниження цін на книги для членів Клубу. До речі, знижки збільшуються прямо пропорційно рокам членства в клубі. 10 років у найбільшій мережі книжкових магазинів в Україні дорівнюють тридцятивідсотковій знижці [5].

У «КСД» активно працює відділ маркетингу та реклами, який займається збиранням, опрацюванням інформації про ринок друкованої продукції, проведенням рекламних заходів для популяризації власних книг, дослідженням клієнтського попиту.

Маркетингові стратегії – це система дій та заходів, і різні дослідники виокремлюють низки найбільш значущих елементів цієї системи. Зокрема, до елементів маркетингової стратегії традиційно належать:

- залучення до редакційного портфеля оригіналів відомих, розрекламованих авторів;
- вироблення методик задля залучення читацької аудиторії;
- надійне партнерство як з іншими видавництвами, так і з відомими українськими та світовими брендами;
- творчий підхід до проведення презентацій нових видань, участь у міжнародних книжкових ярмарках та фестивалях;
- постійне рекламування на власному та на сайтах партнерів [1].

«Клуб сімейного дозвілля» орієнтований на максимально широку аудиторію – серед його видань є як художня, так і науково-популярна, і дитяча література. Але основу його продукції складають бестселери, що підкорили мільйонну читацьку аудиторію в усьому світі. Це одна із характерних ознак реклами Клубу. Всесвітньо популярними сьогодні є твори Дж. Мойес, Б. Смолла, Ч. Мартіна, Д. Кіза – «КСД» теж орієнтується на світові тенденції, тому й пропонує українському читачеві цікаву для нього літературу. «Подвійним ударом» по конкурентах є також те, що видавництво не лише залучає авторів до співпраці, а й спільно з організацією «Стівен Кінг. Український клуб» організовує спеціальні літературні вечори, так звані «Кінгочитання», де всі охочі читають та обговорюють твори відомого американського письменника [7].

Важливим маркетинговим елементом Клубу, тісно пов'язаним із психологічним важелем, є сайт www.bookclub.ua, який створено у форматі

порталу, на якому відбувається зворотний зв'язок із читачами, проводяться різноманітні конкурси, квести та ігри [4], а співпраця з потенційною аудиторією – це спосіб перетворити її на цільову. Варто наголосити й на тому, що «КСД» йде в ногу з часом, адже з 2011 р. на сайті стартував продаж електронних книг, і сьогодні Клуб знаходиться у трійці лідерів українських сайтів, де можна придбати ліцензовані книги у цифровому форматі. Важлива перевага Інтернету – відсутність географічних меж: замовляти книги можна з будь-якого куточка України. За допомогою сайту також можна відстежувати реакцію споживачів на нововведення, аналізувати споживчий попит тощо [3].

Однією з причин успіху «КСД» можна вважати те, що Клуб – це дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями. У 2004 р. видавництво увійшло до складу всесвітньо відомої медіакорпорації «Bertelsmann, AG Germany». Це стало чинником виходу «Книжкового Клубу» на ринок оптової торгівлі в Україні й Росії [4].

Специфіка й основна перевага промоції в тому, що її акції – це опосередкована й – головне – безкоштовна реклама. На відміну від реклами промоція нараховує значно більше методів популяризації видань. Це презентації новинок; участь у книжкових виставках; рецензії; інтерв'ю з автором чи його участь у ток-шоу; тематичний книжковий огляд; стаття про видавництво та його книги; літературна дискусія; круглий стіл, проблемна стаття чи тематична передача, у контексті яких актуалізується тема книги чи думка автора як експерта з обговорюваної проблематики; препринт (попередня публікація книги чи її уривку в періодичному виданні); книжкова лотерея; надання книги як призу в різноманітних конкурсах, розіграшах; згадка про автора у світській хроніці чи фігурування його імені у скандалі тощо [6].

Проаналізувавши новини Клубу за 2016 рік, можемо підсумувати, що було проведено 5 презентацій нових книг, деякі з них презентували автори: роман «Покров» – на зустрічі з Люко Дашваром, «Ловушку в Волчьом замке» – на конференції з Сергієм Пономаренком. Також було презентовано розрекламовану книгу «За лаштунками "Волині-43". Невідома польсько-українська війна» та «Старовинні українські узори для вишивки хрестом. Магія візерунка», презентацію якої було об'єднано з майстер-класами з вишивки. Одним із найбільш дієвих рекламних ходів у видавничій сфері є висвітлення тієї проблеми, яка на теперішній момент хвилює людей. «КСД» спільно з Радіо «Свобода» представили книгу, написану кіборгами, «АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви». Промоція цієї книги знаходиться всередині видання: це «коментарі українських та зарубіжних експертів щодо значення цієї баталії у гальмуванні агресії Кремля; відповіді на запитання бійців від начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка...» [4]. Тут має місце й залучення

відомого імені до реклами книги, а саме кореспондента «The Los Angeles Times» Сергія Лойка.

Реклама на місці продажу вирізняється з-поміж інших видів тим, що має спонукати потенційних покупців до негайного придбання товару, адже вона, як жодний з інших видів реклами, наближена і до покупця, і до товару одночасно [3]. Участь у книжкових виставках – це сьогодні один із найбільш дієвих способів прорекламувати видавництва та їхню продукцію. У 2016 р. «Месопотамія» С. Жадана виборола перше місце у конкурсі на премію Президента України «Українська книжка року» в номінації «За видатні досягнення в галузі художньої літератури». До «Книжкового Арсеналу» в 2016 р. було підготовлено більше ніж 60 новинок, але для зручності читацької аудиторії «КСД» виокремив 10 найбільш вдалих артефактів. Не лише участь у фестивалях привертає увагу до видавництв, Клуб пішов далі – він виступив партнером III Міжнародного фестивалю фантастичної літератури та уявних світів «LiTerra Con», де й представив антологію оповідань і повістей «Странствие трех царей».

Екранізація – один із активних чинників промоції роману Володимира Лиса «Століття Якова». Книгу було видано в 2010 р. у звичайній палітурці, а після виходу на екрани фільму перевидано в кінообкладинці з зображенням Станіслава Боклана, а використання обличчя медійної людини – це вже реклама. Інтерв'ю з автором роману «Червоний» Андрієм Кокотюхою закінчилося повідомленням «КСД» про майбутню екранізацію книги, тому варто очікувати на шалений попит цього видання.

Буктрейлер як засіб промоції з'явився досить давно, але останнім часом набув значної популярності в Україні. Це відео-ролик тривалістю, як правило, 2–5 хвилин, який розповідає в довільній художній формі про якусь книгу, візуалізуючи її зміст з метою популяризації або просування [2]. На сторінках електронних каталогів «КСД» над зображенням книги часто можна побачити значок «play», який переадресовує на буктрейлер даного видання. Клуб пішов далі, аніж проста пропозиція читачам такої реклами: він разом із Українською бібліотечною асоціацією став засновником конкурсу бібліотечних буктрейлерів «Читаємо з Клубом Сімейного Дозвілля» [8]. Подарунками та заохоченнями стали, звісно, книги «КСД», що теж є засобом промоції.

У нестабільних політичних умовах, які склалися в Україні, рекламним ходом вважаємо і популяризацію україномовної книги. Простеживши каталоги «КСД» за осінь 2009 і 2017 рр., робимо висновок, що в першому випадку відсоток україномовних видань у каталозі становив 14 %, а сьогодні – це вже 48 %.

3. Висновки

Сьогодні сфера книжкової промоції в Україні поступово розвивається. Серед традиційних методів популяризації видань, які використовує «КСД», є презентації та участь у фестивалях та виставках. Серед новітніх активно розвиваються засоби Інтернет-комунікацій, створюються буктрейлери, знімаються фільми-екранізації книг. Важливим елементом маркетингової стратегії видавництва слід назвати партнерство з іноземними корпораціями та вітчизняними організаціями, які безпосередньо пов'язані з книжковою справою.

References

Buzhbecjka, A. (2010), "Marketing strategies and Ukrainian book publishing", *Visnyk Knyzhkovoji palaty [Herald of the Book Chamber]*, no. 5, pp. 18–19, available at http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_5_4 (accessed 21 November 2017).

Shmatjko, O. (2014), "Booktrailer: Newest book advertising", *Sekrety bibliotechnoyi mayster nosti, [Secrets of library mastery]*, no. 11, pp. 8–22.

Bulakh, T. (2011), *Advertising in publishing business*, Kharkivs'ka derzhavna akademiya kul'tury, Kharkiv, 224 p.

The Family Leisure Club (2016), "The History of the Family Leisure Club", available at: https://www.bookclub.ua/bookclub/corporate_history (accessed 21 November 2017).

The Family Leisure Club (2016), "Catalogs of the Book Club "Club of Family Leisure", available at: <https://www.bookclub.ua/infocenter/catalog/> (accessed 21 November 2017).

Kopystynsjka, I. (2014), "Advertising and information policy of Ukrainian publishing houses in the first decade of independence", *Ukrajinsjkyji nformacijnyj prostir [Ukrainian Information Space]*, no. 2, pp.93–100, available at http://ijmv.knukim.edu.ua/zbirnyk /2_1/ 14-Kopystynska.pdf (accessed 22 November 2017).

Tribune (2016), "Promotion of literature in Ukraine, or a successful country where it is read", available at: <https://tribuna.pl.ua/news/promotsiya-literaturi-v-ukrayini-abo-uspishna-krayina-tam-de-lyudi-chitayut> (accessed 22 November 2017).

Ukrainian Library Association (2014), "Winners of competition of booktreyleer "Read with Club of Family Leisure", available at: <https://ula.org.ua/news/2782-peremoztsi-konkursu-buktreileriv-chytaiemo-z-klubom-simeinoho-dozvillia> (accessed 21 November 2017).

Drozd A., Pidmohylna N. The Vectors of Advertisement Activity of "Book Club "Domestic Leisure Club"

At the end of the previous century the Ukrainian publishing industry faced a rather new problem dealing with the launch of marketing strategies for developing book business. The market economy in the field of Ukrainian book industry stipulated the process of shaping advertisement politics of publishing houses. Numerous researchers called to the issues of making of marketing strategy and advancement of books. Analysing, systematizing and summarizing scientific works of many scholars, the basic elements of advertisement activity were set in the field of book business. The aim of the article is to distinguish the features of advertisement politics of "Book Club "Domestic Leisure

Club"" . Advertisement campaigns and advancement of books of "Book Club "Domestic Leisure Club"" at the market of the printed products. The review of traditional methods of popularizing "CDL" editions is carried out in the paper, the features of marketing strategies of "Book Club" are traced while the influence of web-site is reflected on success of publishing houses with the sale of the licensed books in a digital format. The actuality of subjects of books is in-process investigational as one of effective factors of advancement of "CDL" editions, tendencies are considered to reedit books in a cinema cover after their screen version and to bring in known persons and authors to the advertisement of editions. The review of features of advertisement activity of "Book Club "Domestic Leisure Club"" allows finding out that helps a publishing house to occupy front-rank positions at the market of the printed products. During the research the most effective elements of marketing strategies of publishing house were certain, the traditional and newest methods are certain popularization of editions, the advantages of advancement and advertisement are analysed in activity of "Book Club "Domestic Leisure Club"". The influence of Ukraine's unstable political situation is in-process reflected on creation of new advertisement campaigns of publishing houses, popularization of the Ukrainian component is under analysis in the last year's editions.

Keywords: *advertisement; advancement; marketing; publishing house "CDL".*